

Шостак Т. С.

аспірант кафедри фінансів

Державний торговельно-економічний університет

ORCID: 0009-0001-7525-5118

СУЧАСНИЙ СТАН ТА МЕХАНІЗМИ ОЦІНЮВАННЯ ЦИФРОВИХ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ

JEL Classification: G12

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті проаналізовано сучасний стан цифрових фінансових активів в Україні в умовах економічної нестабільності, воєнного конфлікту та регуляторних обмежень. Автором розглянуто основні показники Глобального індексу проникнення криптоактивів, що дозволяють оцінити рівень впровадження криптовалюти у різних країнах світу, зокрема в Україні. Особливу увагу приділено оцінці транзакційної активності на централізованих і децентралізованих платформах, а також динаміці роздрібною та інституційного використання криптовалюти. У публікації визначено ключові чинники, які впливають на обсяг і структуру цифрових активів в Україні: економічні виклики, регуляторні обмеження Національного банку України, недовіра до традиційного банківського сектору, високий рівень цифрової грамотності населення, а також зовнішні події, зокрема банкрутство криптобірж та війна в Україні.

Мета – проаналізувати сучасний стан, динаміку та чинники, що впливають на розвиток цифрових фінансових активів в Україні, зокрема криптовалют, у контексті міжнародних рейтингів, регуляторного середовища, економічних викликів та інституційних особливостей, а також оцінити потенціал і ризики впровадження таких активів в умовах трансформації фінансових ринків.

Об’єкт дослідження – цифрові фінансові активи як елемент сучасної фінансової системи в умовах трансформаційних змін.

Предмет дослідження – механізми оцінювання цифрових фінансових активів в Україні, їхня динаміка, інституційне та регуляторне забезпечення, а також вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на розвиток ринку криптоактивів.

Автор аналізує ризики, пов’язані з використанням цифрових активів для нелегальних операцій, зокрема фінансування тероризму та відмивання коштів. Поряд із цим розглянуто потенціал цифрових активів як інструменту підтримки економіки, фінансової мобілізації та розвитку фінтех-екосистеми. Стаття також окреслює перспективи удосконалення державної політики в сфері цифрових фінансів, включаючи потребу в своєчасному оподаткуванні операцій з криптовалютою. Зроблено висновок про необхідність розроблення збалансованої стратегії регулювання цифрових фінансових активів з урахуванням міжнародного досвіду, внутрішньої фінансової ситуації та вимог національної безпеки.

Ключові слова: цифрові фінансові активи, криптовалюта, крипторинки, регулювання, децентралізовані фінанси.

Abstract. The article analyzes the current state of digital financial assets in Ukraine amid economic instability, armed conflict, and regulatory restrictions. The author examines the key indicators of the Global Crypto Adoption Index, which make it possible to assess the level of

cryptocurrency adoption across different countries, including Ukraine. Particular attention is paid to the evaluation of transaction activity on centralized and decentralized platforms, as well as the dynamics of retail and institutional cryptocurrency usage. The publication identifies the main factors influencing the volume and structure of digital assets in Ukraine: economic challenges, regulatory limitations introduced by the National Bank of Ukraine, lack of trust in the traditional banking sector, high digital literacy among the population, and external events such as the bankruptcy of crypto exchanges and the war in Ukraine.

The aim of the study is to analyze the current state, dynamics, and drivers influencing the development of digital financial assets in Ukraine, particularly cryptocurrencies, in the context of international rankings, the regulatory environment, economic challenges, and institutional specifics, as well as to assess the potential and risks of such assets in the process of financial market transformation.

The object of the research is digital financial assets as an element of the modern financial system under transformational change.

The subject of the research is the mechanisms for evaluating digital financial assets in Ukraine, their dynamics, institutional and regulatory frameworks, and the impact of internal and external factors on the development of the crypto asset market.

The author analyzes the risks associated with the use of digital assets for illicit activities, particularly for terrorist financing and money laundering. At the same time, the potential of digital assets is explored as a tool for economic support, financial mobilization, and the development of the fintech ecosystem. The article also outlines the prospects for improving state policy in the field of digital finance, including the need for timely taxation of cryptocurrency transactions. The study concludes with the importance of developing a balanced strategy for regulating digital financial assets, taking into account international experience, the domestic financial context, and national security priorities.

Keywords: digital financial assets, cryptocurrency, crypto market, regulation, decentralized finance.

Вступ

Упродовж останніх років цифрові фінансові активи стрімко трансформували глобальний фінансовий простір, набувши особливого значення в умовах нестабільності, воєнних дій та обмежень на традиційні платіжні інструменти. Україна не стала винятком – попри відсутність сталого регуляторного середовища, українські користувачі одними з перших у світі почали активно використовувати криптовалюти як засіб збереження, інвестування й транскордонних переказів. Водночас стрімке поширення таких активів супроводжується низкою викликів – правових, економічних, безпекових.

Проблема полягає у тому, що, з одного боку, цифрові активи демонструють високий потенціал для фінансової мобілізації, інноваційного розвитку та міжнародної інтеграції, а з іншого – залишаються недооціненими з боку державної політики, часто опиняючись у сірій або тіньовій зоні. В умовах відсутності повноцінної системи обліку, оподаткування та контролю, цифрові фінансові активи можуть ставати інструментом для незаконних транзакцій, фінансування терористичної діяльності або виведення капіталу за межі країни.

Саме тому виникає потреба в комплексному аналізі сучасного стану та механізмів оцінювання цифрових фінансових активів в Україні, що дозволить не лише окреслити основні тренди та ризики, але й сприятиме формуванню ефективної державної політики в цій сфері.

Аналіз літератури. Проблематика цифрових фінансових активів дедалі активніше висвітлюється в науковій літературі як вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками, з огляду на стрімкий розвиток цифрових технологій та поширення криптовалют як альтернативного фінансового інструменту.

У вітчизняному науковому просторі вагомий внесок у дослідження природи та особливостей функціонування цифрових фінансових активів зроблено Т. Г. Васильєвою [15], яка акцентує увагу на інституційному та регуляторному оформленні криптовалютного ринку в Україні. Авторка розглядає проблеми правової невизначеності та відсутності податкової бази для операцій з цифровими фінансовими активами. Схожих позицій дотримується і М. В. Суслов [19], який наголошує на ризиках легалізації доходів через криптовалюти, а також на викликах для фінансового моніторингу.

І. Ю. Пилипенко [18] у своїх дослідженнях акцентує увагу на еволюції фінансового середовища під впливом діджиталізації та зазначає, що цифрові фінансові активи можуть виступати як засіб не лише інвестування, а й збереження активів у кризових умовах. Водночас О. М. Дегтяр [16] відзначає зростання впливу криптовалют на грошово-кредитну політику, що вимагає нових підходів до регуляторного впливу.

У зарубіжній науковій думці питання цифрових фінансових активів активно досліджують такі автори, як Chris Brummer [1], який вказує на необхідність глобальної гармонізації правил для запобігання тіньовому використанню криптоактивів. Arvind Narayanan [9] у своїй праці зосереджується на технічних аспектах блокчейн-технологій, які лежать в основі криптовалют, пояснюючи переваги децентралізації.

Don Tapscott та Alex Tapscott [10] у спільній монографії розглядають вплив блокчейн-економіки на глобальну фінансову систему та наголошують на трансформаційному потенціалі криптовалют. Christian Catalini [2] аналізує економічні наслідки використання цифрових активів у країнах з високим рівнем фінансової ізоляції, а Meltem Demirors [6] досліджує питання ризиків, пов'язаних із високою волатильністю криптовалют та інституційним впровадженням криптобізнесу.

Загалом аналіз літератури засвідчує, що цифрові фінансові активи сприймаються дослідниками як інноваційна форма активів, яка водночас несе у собі як значні переваги (швидкість транзакцій, низькі витрати, децентралізація), так і серйозні виклики (волатильність, недостатність регулювання, загрози тіньової економіки). У дослідженнях як українських, так і іноземних учених спостерігається спільна думка щодо необхідності розроблення збалансованих механізмів регуляції криптовалютного ринку з урахуванням національної специфіки.

Мета – проаналізувати сучасний стан, динаміку та чинники, що впливають на розвиток цифрових фінансових активів в Україні, зокрема криптовалют, у контексті міжнародних рейтингів, регуляторного середовища, економічних викликів та інституційних особливостей, а також оцінити потенціал і ризики впровадження таких активів в умовах трансформації фінансових ринків.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення таких завдань:

проаналізувати наукові підходи до визначення сутності цифрових фінансових активів і криптоактивів;

оцінити рівень впровадження криптовалют в Україні на основі Глобального індексу проникнення криптоактивів;

визначити фактори, що зумовлюють активність крипторинку в Україні, зокрема в умовах війни та економічної нестабільності;

дослідити регуляторну політику України щодо криптовалют, зокрема в контексті обмежень, ризиків та можливостей;

визначити потенціал цифрових фінансових активів як інструменту фінансової мобілізації та інтеграції в глобальний фінансовий простір;

окреслити виклики, пов'язані з тіньовою економікою, шахрайством та відсутністю належного оподаткування цифрових активів.

Об'єкт дослідження – цифрові фінансові активи як елемент сучасної фінансової системи в умовах трансформаційних змін.

Предмет дослідження – механізми оцінювання цифрових фінансових активів в Україні, їхня динаміка, інституційне та регуляторне забезпечення, а також вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на розвиток ринку криптоактивів.

Результати

Для оцінки цифрових фінансових активів в Україні використано Глобальний індекс проникнення криптоактивів [11, 12, 13], який у 2021 році побудований на основі трьох показників для 154 країн світу, включаючи Україну. Індекс розраховано як середнє геометричне трьох оцінок, які нормалізовані та зведені до шкали від 0 до 1 для визначення рейтингу кожної країни. Для розрахунку підіндексів оцінюється обсяги криптовалютних транзакцій країни на різних сервісах (біржах, які надають послуги) та протоколах на основі моделей веб-трафіку веб-сайтів таких сервісів та протоколів. У 2022-2023 роках до розрахунку Глобального індексу проникнення криптоактивів включено ще два показники (табл. 1).

Таблиця 1

Змістовна сутність показників оцінки Глобального індексу проникнення криптоактивів

Показник	Характеристика показника
Вартість криптовалюти, зважена за паритетом купівельної спроможності (ПКС) на душу населення	Відображає загальний рівень активності, пов'язаної з обігом криптовалюти
Роздрібна вартість криптовалюти, зважена за ПКС на душу населення	Відображає активність непрофесійних індивідуальних користувачів криптовалюти на основі оцінки обсягу купівлі криптовалюти в порівнянні з добробутом середньостатистичної особистості.
Обсяг торгівлі на біржі P2P (P2P), зважений за ПКС на душу населення та кількістю інтернет-користувачів	Відображає обсяг транзакцій, пов'язаних з криптовалютою
Вартість криптовалюти на сервісах децентралізованого обміну DeFi, зважена за ПКС на душу населення	Характеризує обсяг коштів користувачів, розміщених на сервісах децентралізованого обміну криптовалютами
Роздрібна вартість криптовалюти на сервісах децентралізованого обміну, зважена за ПКС на душу населення	Вимірює активність непрофесійних користувачів криптовалюти на децентралізованих сервісах DeFi, відображає обсяг транзакцій DeFi, проведених як роздрібні перекази, зважені на користь країн із нижчим ПКС на душу населення.

Джерело: узагальнено автором [11-13].

Вартість криптовалюти, зважена за паритетом купівельної спроможності (ПКС) на душу населення вимірюється для ранжування кожної країни за загальним рівнем активності, пов'язаної з обігом криптовалюти. Рейтинги країн зважуються на користь тих, в яких вартість більш значима з врахуванням добробуту населення та вартості грошей в країні. Показник розраховується на основі оцінки загального обсягу криптовалюти, яку одержує країна, далі зважується на паритет купівельної спроможності як міру добробуту населення на одного жителя. Вище відношення отриманої вартості криптовалюти до ПКС на душу населення вказує на вищий рейтинг країни. У разі, коли у двох країн рівна отримана вартість криптовалюти, країна з нижчим ПКС на душу населення займає перше місце.

Роздрібна вартість криптовалюти, зважена за ПКС на душу населення розраховується для вимірювання активності непрофесійних індивідуальних користувачів криптовалюти на основі оцінки обсягу купівлі криптовалюти в порівнянні з добробутом середньостатистичної особистості. Активність криптовалют окремих осіб апроксимується, вимірюючи таким чином обсяг криптовалюти, що переміщується при проведенні роздрібних транзакцій, яку позначають як будь-яку транзакцію на суму менше 10 000 доларів США криптовалюти. Потім кожна країна ранжується відповідно до цієї метрики, зважаючи її на користь країн з нижчим обсягом на душу населення.

Обсяг торгівлі на біржі P2P (P2P), зважений за ПКС на душу населення та кількістю інтернет-користувачів. Обсяг торгівлі P2P становить значний відсоток від усієї активності криптовалюти, особливо на ринках, що розвиваються. Для цього індексу країни ранжуються за обсягом торгівлі P2P, далі показник зважується на користь країн з нижчим ПКС на душу населення та меншою кількістю

інтернет-користувачів. Мета розрахунку субіндексу полягає у виділенні країн, в яких більша кількість користувачів вкладає більшу частку свого загального багатства у криптовалютні транзакції P2P.

Вартість криптовалюти на сервісах децентралізованого обміну (DeFi), зважена за ПКС на душу населення (обсяг транзакцій DeFi). DeFi є однією з найбільш швидкозростаючих сфер криптовалюти за останні 2022-2023 роки. У дійсності, якщо розглядати децентралізовані біржі та централізовані біржі криптовалют, то децентралізовані сервіси криптовалюти, які в основному використовують ефір на відміну від біткойна, в деяких випадках випереджають централізовані сервіси (провайдерів, постачальників) за обсягом транзакцій у мережі. Враховуючи важливість DeFi як інновації на ринку криптовалюти, врахування цього показника дає змогу виявити країни, в яких користувачів розміщують непропорційно високу частку власних коштів та ведуть фінансову діяльність на відповідних сервісах.

Роздрібна вартість криптовалюти на сервісах децентралізованого обміну, зважена за ПКС на душу населення вимірює активність непрофесійних користувачів криптовалюти на децентралізованих сервісах DeFi. Субіндекс ранжує кожену країну за обсягом транзакцій DeFi, проведених як роздрібні перекази, зважені на користь країн із нижчим ПКС на душу населення.

У 2021-2023 роках Україна входила до п'яти країн-лідерів за Глобальним індексом впровадження криптовалют (таблиця 2), чому сприяло кілька факторів. Відмітимо, що серед п'ятнадцяти країн у рейтингу переважають держави Центральної та Південної Азії, а також країни окремих регіонів (Східна Європа, Латинська Америка, Суб-Сахара, Північна Америка). Це пов'язано з висхідними трендами користування криптовалютами у цих регіонах та розвитком відповідних сервісів. Україна, як Індія та Нігерія, входить до групи країн з доходом на душу населення, нижче середнього в світі (ВНП групи перебуває в межах 1086 – 4255 дол. на одну особу) [11-13]. Для цієї групи країн характерним є динамічне зростання населення, промисловості, ІКТ сектору (як Україна), а також на них припадає 40% населення світу, що проживає на їх території [13]. Тож не зважаючи на не сформоване інституційне середовище розвитку ринку ЦФА, на протигагу країн з високим рівнем доходу (США, Великобританія, Саудівська Аравія) факторами росту в Україні слугують інші чинники.

Таблиця 2

Глобальний індекс впровадження криптовалют у 2021-2023 роках

Країна	2021 (оцінка)	Країна	2022 (рейтинг)	Країна	2023 (рейтинг)
В'єтнам	1,00	Вєтнам	1	Індія	1
Індія	0,37	Філіппіни	2	Нігерія	2
Пакистан	0,36	Україна	3	Вєтнам	3
Україна	0,29	Індія	4	США	4
Кенія	0,28	США	5	Україна	5
Нігерія	0,26	Пакистан	6	Філіппіни	6
Венесуела	0,25	Бразилія	7	Індонезія	7
США	0,22	Таїланд	8	Пакистан	8
Того	0,19	Рф	9	Бразилія	9
Аргентина	0,19	Китай	10	Таїланд	10
Колумбія	0,19	Нігерія	11	Китай	11
Таїланд	0,17	Туреччина	12	Туреччина	12
Китай	0,16	Аргентина	13	Рф	13
Бразилія	0,16	Марокко	14	Великобританія	14
Філіппіни	0,16	Колумбія	15	Аргентина	15

Джерело: сформовано автором за даними [11-13].

Україна входить до країн-лідерів за вартістю криптовалюти на сервісах централізованого обміну, а також за роздрібною вартістю криптовалюти, дещо нижчим є рейтинг країни за вартістю

криптовалюти та роздрібною вартістю на сервісах децентралізованого обміну (таблиця 3). Натомість у 2021-2022 роках Україна займала нижчу позицію за обсягами торгівлі на біржах – сервісах централізованого обміну (P2P перекази) (з рейтингом 40 та 39 відповідно) [11-13].

У червні 2022 року Національний банк України ввів обмеження на виведення криптоактивів на банківські рахунки, а заборона була введена Приватбанком та Монобанком з посиленням на їх внутрішню документацію. У березні 2023 року регулятор вніс зміни до порядку авторизації діяльності надавачів фінансових послуг, включаючи платіжні, встановив вимоги до ділової репутації, відсутності порушень, технічних умов діяльності. Вважаємо, що такі рішення можуть бути пов'язані з прагненням центрального банку скоротити обсяги виведення капіталу з країни. Відтак, згідно Звіту про діяльність Державної служби фінансового моніторингу за 2021 рік операції з криптовалютою були одними з основних інструментів фінансування тероризму, які були виявлені в матеріалах, спрямованих до служби та в подальшому до правоохоронних органів [14].

Ще у 2017 році Державна служба фінансового моніторингу у своєму типологічному дослідженні зазначає про швидкість операцій з криптовалютою, неможливість ідентифікації учасників цього ринку та його нерегульованість як один з ризиків незаконної діяльності, пов'язаної з виведенням капіталу. Регулятор також стверджує про зростання тенденції до поширення використання віртуальних валют в незаконних фінансових схемах для відмивання незаконно отриманих готівкових коштів. Поширена практика використання організованими злочинними групами криптовалют як інструменту шахрайства в ІТ-секторі та побудови «фінансових пірамід» [20].

У 2021 році у типологічному дослідженні Державної служби фінансового моніторингу зазначено, що «платіжні продукти на основі віртуальних активів призводять до зростання ризиків відмивання доходів та фінансування тероризму» у міжнародному масштабі, особливо зважаючи на їх анонімність. Як приклад, наводиться діяльність злочинної групи в Україні з відмивання коштів з використанням криптовалют через онлайн-ресурси, на яких користувачі конвертували цифровий актив у готівкові кошти на суму понад 240 млн. грн. [14].

Таблиця 3

Глобальний індекс впровадження криптовалют в Україні за субіндексами у 2021-2023 роках (рейтинг)

Субіндекс	2021	2022	2023
Вартість криптовалюти на сервісах централізованого обміну, зважена за паритетом купівельної спроможності (ПКС) на душу населення	6	6	5
Роздрібна вартість криптовалюти на сервісах централізованого обміну, зважена за ПКС на душу населення	5	6	3
Обсяги торгівлі на біржах (P2P перекази) – сервісах централізованого обміну, зважений за ПКС на душу населення та кількістю інтернет-користувачів на централізованих сервісах	40	39	11
Вартість криптовалюти на сервісах децентралізованого обміну DeFi, зважена за ПКС на душу населення	-	10	10
Роздрібна вартість криптовалюти на сервісах децентралізованого обміну DeFi, зважена за ПКС на душу населення	-	14	10

Джерело: сформовано автором за даними [11-13].

Проаналізуємо сукупну вартість ринку криптовалют в Україні. У період з липня 2020 року до червня 2021 року частка ринку криптовалют Східної Європи становила 10% від світового ринку, а обсяг – 422 млрд. дол. США. (на 929% більше за такий же період 2019-2020 року, коли обсяг ринку склав лише 41 млрд. дол.). 14% транзакцій з криптовалютою – були проведені в межах регіону, тоді як 86 – були закордонними. Регіон Східна Європа п'ятий у світі за обсягом ринку криптовалют, на

якому Україна входить до трійки лідерів. В цілому за цей період на на Східну Європу припадало 11,8% від світових транзакцій з криптовалютою [11].

Згідно Глобального індексу впровадження криптовалюти у 2021 році Україна посіла 4 місце в рейтингу серед країн Східної Європи. Порівняно з 2020 роком позиції України послабилися у зв'язку зі зниженням обсягу транзакцій, пов'язаних P2P переказами [11].

Незважаючи на падіння активності P2P переказів в Україні спостерігалися високі обсяги транзакцій на централізованих криптовалютних платформах в цілому, та на рівні роздрібно торгівлі зокрема.

Серед причин високого рівня використання криптовалюти в Східній Європі, особливо в Україні, є високий ступінь недовіри як до державних інституцій – регуляторів ринку, так і до банківських установ. Традиційно ця проблема характерна для України через низький ступінь захисту прав користувачів фінансових інструментів та споживачів фінансових послуг, зокрема платіжних. Крім того, відтік вітчизняного капіталу за кордон, особливо в період кризи та економічного спаду, тіньова економіка та ухилення від сплати податків також позначаються на стані ринку криптовалют та їх використанні як платіжного засобу та способу виведення коштів й ухилення від податків. За оцінками Kyiv Post Україна щорічно втрачає близько 50 млрд. дол. капіталу щороку [11]. При цьому, складно оцінити масштаб використання криптовалюти як інструменту виведення капіталу за кордон.

Варто також вказати на проблему «тіньового ринку» криптовалют. Користувачі цифрових активів у Східній Європі здійснюють відповідні перекази на рахунки шахраїв, що призводить до зростання рівня тінізації ринку. З червня 2020 року до липня 2021 року з рахунків користувачів криптовалют зі Східної Європи надіслано на шахрайські рахунки 815 млн. дол. В Східній Європі також найбільше веб-трафіку спрямовано на шахрайські веб-сайти протягом досліджуваного періоду часу [11].

За період липня 2021 року – червня 2022 року частка ринку криптовалют Східної Європи становила 10,4% від світового ринку (89,6% припадало на інші регіони), а обсяг ринку склав 630,9 млрд. дол. Тож регіон був п'ятим у рейтингу Глобального індексу впровадження цього цифрового активу [12].

За розміром транзакцій з криптовалютою в Східній Європі у їх структурі переважали великі інституційні транзакції (більше 10 млрд. дол.), інституційні (1 – 10 млрд. дол.), професійні (10 млн. дол. – 1 млрд. дол.), тоді як великі роздрібні та малі роздрібні транзакції займали незначну частку (1 тис. дол. – 10 млн. дол.) [12].

Україна входить до трійки лідерів за обсягом криптовалюти в Східній Європі (після рф), що за період липня 2021 року – червня 2022 року склав близько 130 млрд. дол., значно випереджаючи Польщу та Чехію з обсягами близько 80 млрд. дол. та 40 млрд. дол. відповідно [12].

Рис. 1. Частка країн Східної Європи та України за обсягом криптовалюти у липні 2020 – червня 2023 років

Джерело: розраховано автором за даними [11-13].

Порівняно з іншими регіонами світу Східна Європа була одна з найбільш стабільних ринків криптовалюти, проте з іншої сторони, для цих країн характерна висока волатильність, що в тому числі пов'язано з війною в Україні.

Війна торкнулася практично всіх аспектів життя у країні, і криптовалюта - не виняток. Незабаром після війни Сполучені Штати та кілька інших країн почали вводити санкції проти російських осіб, пов'язаних з урядом країни-агресора. Натомість в Україні криптовалюта почала активно використовуватися як джерело фінансування проєктів з відновлення, надання допомоги та відбудови у різних секторах. З початку війни до липня 2022 року було зібрано 65 млн. дол. допомоги користувачами криптовалюти [12].

Крім цього, з початку війни в Україні простежувалося зростання переказів криптовалюти до червня 2022 року. Радник Міністерства фінансів України Дмитренко Т. зазначає, що у зв'язку з веденням валютного контролю в Україні введено обмеження на валютні операції з готівковими коштами (купівля долара, євро). Також введено обмеження на перекази валютних коштів за кордон, що могло зумовити зростання торгівлі на ринку криптовалюти та її переказу за кордон. Після пом'якшення обмежень в липні 2022 року відбувся спад торгівлі [12].

Обсяг ринку криптовалюти Східної Європи за період липень 2022 року – червень 2023 року становив 445 млрд. дол., а його частка скоротилася до 8,9% від світового обсягу ринку. Такі тенденції були характерні для всіх регіонів, обсяг транзакцій в яких в цілому впав на 22%. Економічні наслідки війни позначилася і на ринку криптовалюти [13].

Серед основних особливостей ринку криптовалют Східної Європи в цей період – постійне скорочення обсягу великих інституційних транзакцій, стабільність обсягу невеликих інституційних операцій, для яких характерна волатильність, значні обсяги професійних транзакцій, які значно перевищують інституційні, стабільні обсяги роздрібних операцій.

Як і в інших регіонах, в Україні найбільші підйоми та спади криптовалютної активності збігалися з подіями на ринку, такими як банкрутство біржі FTX наприкінці 2022 року, а також закриття регуляторами США Silicon Valley Bank, Silvergate Bank та Signature Bank у березні 2023 року через кризу довіри. За цей період дослідження, інституційні криптоінвестори змінили їх поведінку [17].

Серед позитивних тенденцій цього регіону – зростання обсягів децентралізованих фінансів DeFi. Східна Європа – один із трьох регіонів, де простежувалося зростання активності DeFi на 3,0% [8]. До причин такого росту, ймовірно, належать невизначеність щодо регіональних правил та потрясіння на ринку криптовалюти. У попередні періоди зростання обсягів децентралізованих фінансів відбувалося у зв'язку з проблемами на централізованих біржах або під час ринкових криз. Саме децентралізовані біржі дають змогу їх користувачам контролювати власні ресурси.

Україна продовжувала бути регіональним лідером на ринку криптовалют Східної Європи як за обсягом транзакцій, так і за рівнем їх сприйняття, не зважаючи на скорочення ринку на 35,8 млрд. дол. у липні 2022 року – червні 2023 року. В цілому обсяг ринку криптовалют в Україні за цей період становив близько 80 млрд. дол. [13].

В Україні зниження обсягів ринку у 2023 році більшою мірою зумовлене економічними труднощами, спричиненими війною, а також міграцією українських громадян до європейських країн, руйнуванням та релокацією, закриттям підприємств, включаючи криптоплатформи, їх переміщенням до інших країн Європи.

Kuna – один із прикладів українського криптобізнесу, який був релокований через війну, перемістив штаб-квартиру до Литви. Компанія розробила Kuna Pay, B2B-рішення для криптоплатежів. Kuna також перебуває у процесі розробки та отримання необхідної ліцензії на стейкінг-продукти, а також створення рішення для крипто-кастодіingu, яке українські банки зможуть використати, як тільки це дозволять правила [13].

Національний банк України (НБУ) запровадив заборону на купівлю криптовалюти за українську гривню для «запобігання непродуктивному відтоку капіталу з країни» та підтримки національної валюти [13].

Незважаючи на збитки, завдані війною Україні та її криптоекосистемі, є ряд позитивних тенденцій. Європейський Союз продовжив захист українським громадянам до 3 березня 2025 року. Користуючись цими правами, вітчизняні користувачі почали використовувати криптоплатформи, які регульовані правилами ЄС, відповідно більш розвинені.

Наразі українці, які живуть в умовах європейського правового порядку, використовують фінансові інструменти, якими вони раніше не користувалися. Громадяни України отримали змогу використовувати криптовалюту для заощаджень, пожертвувань та здійснення грошових переказів. Фактично за 2023 рік, обсяг грошових переказів в Україну значно зріс: обсяги невеликих роздрібних транзакцій в Україну зросли з липня 2020 року зі 100 тис. дол. до близько 180 тис. дол. до липня 2022 року та перевищили 250 тис. дол. у лютому 2023 року [13].

Про значний ступінь ризикованості операцій з віртуальними активами свідчить динаміка обсягів прибутків, отриманих від операцій з криптовалютою у різних країнах світу, включаючи Україну (рис. 2).

В цілому у світі користувачі криптовалют отримали 32,5 млрд. дол. прибутку у 2021 році та 162,7 млрд. дол. прибутку у 2023 році. США – лідер за обсягом прибутків, який становив 46,9 млрд. дол. у 2021 році, проте значно скоротвся у 2023 році до рівня 9,36 млрд. дол. Великобританія, В'єтнам, Китай Індонезія та Індія отримали значно менше прибутків.

В Україні обсяг прибутків становив 2,77 млрд. дол. у 2021 році та 0,85 млрд. дол. у 2023 році. У випадку своєчасних змін до податкового кодексу України та встановлення ставки податку на прибуток наприклад у розмірі 18% (згідно Законопроекту 10225), державний бюджет міг би отримати 498,6 млн. дол. надходжень у 2021 році та 153 млн. дол. у 2023 році [4, 5].

За оцінками Statista, дохід на ринку цифрових активів України у 2024 році досягне 141 300,00 тис. дол. США, річний темп зростання доходу (CAGR 2024-2028) складе 16,67%, середній дохід на користувача на ринку цифрових активів у 2024 році становитиме 32,03 дол. США [7].

Рис. 2. Оцінений обсяг прибутків від операцій з криптовалютою в Україні та інших країнах світу у 2021-2023 роках, млрд. дол.

Джерело: складено автором за даними [4, 5].

Підсумовуючи, обсяг цифрових фінансових активів в Україні значно залежить від ряду факторів, найбільш впливовими серед яких є інституційні, регуляторні та економічні чинники та рушії змін. Також обсяг віртуальних активів, транзакцій, пов'язаних з ними, залежить від зовнішніх регуляторних, економічних чинників та стану фінансового сектору (банкрутство фінансових установ у США, розвинене регуляторне середовище США, Великобританії, країн ЄС, що уможливорює легалізацію діяльності провайдерів послуг, пов'язаних з ЦФА, регуляторні обмеження центральних банків).

Війна в Україні демонструє, що цифрові фінансові активи набули більшого значення та прийняття громадянами як засіб платежу у зв'язку з обмеженнями Національного банку України, введеними для протидії відтоку капіталу за кордон та підтримки національної валюти. Водночас заходи регуляторів для потенційного скорочення ризику фінансування тероризму в Україні за рахунок проведення незаконних криптовалютних транзакцій в Україну негативно позначаються на майбутньому росту цифрових валют та функціонуванні вітчизняних криптовалютних бірж, які були змушені перенести власну діяльність за кордон. Відсутність своєчасних податкових змін унеможливили отримання державним бюджетом значної суми податкових надходжень у 2021-2023 роках, саме коли ринок криптовалют почав стрімко зростати.

Висновки

Обсяг та структура цифрових фінансових активів в Україні значно залежить від ряду факторів, найбільш впливовими серед яких є інституційні, регуляторні та економічні чинники та рушії змін. Обсяг віртуальних активів, транзакцій, пов'язаних з ними, залежить від зовнішніх регуляторних, економічних чинників та стану фінансового сектору (банкрутство фінансових установ у США, розвинене регуляторне середовище США, Великобританії, країн ЄС, що уможливорює легалізацію діяльності провайдерів послуг, пов'язаних з ЦФА, регуляторні обмеження центральних банків). Війна в Україні демонструє, що цифрові фінансові активи набули більшого значення та прийняття громадянами як засіб платежу у зв'язку з обмеженнями Національного банку України, введеними для протидії відтоку капіталу за кордон та підтримки національної валюти. Водночас заходи регуляторів для потенційного скорочення ризику фінансування тероризму в Україні за рахунок проведення незаконних криптовалютних транзакцій в Україну негативно позначаються на майбутньому росту цифрових валют та функціонуванні вітчизняних криптовалютних бірж, які були змушені перенести власну діяльність за кордон. Відсутність своєчасних податкових змін унеможливили отримання державним бюджетом значної суми податкових надходжень у 2021-2023 роках, саме коли ринок криптовалют почав стрімко зростати.

Література

1. Brummer C. *Cryptoassets and the Law*. – Oxford University Press, 2019. – 312 p. DOI: 10.1093/oso/9780190077310.001.0001
2. Catalini C. *The Economics of Blockchain Systems*. – MIT Sloan Research Paper No. 5521-18, 2018. – 42 p. DOI: 10.2139/ssrn.3137003
3. Chainalysis. *The Geography of Cryptocurrency Report 2023*. – 2023. URL: <https://www.chainalysis.com/>
4. Cryptocurrency Gains by Country 2021: Ethereum Leads as Gains Skyrocket Around the World. URL: <https://www.chainalysis.com/blog/cryptocurrency-gains-by-country-2021/>
5. Cryptocurrency Gains by Country 2023. URL: <https://www.chainalysis.com/blog/cryptocurrency-gains-by-country-2023/>
6. Demirors M. Cryptoassets and Institutional Adoption: Risks and Opportunities // *Harvard Business Review*. – 2020. – Vol. 98, No. 4. – P. 64–71. URL: <https://hbr.org/>

7. Digital Assets in Ukraine. Statista. URL: <https://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/digital-assets/ukraine>
8. Introducing the Chainalysis Global DeFi Adoption Index. URL: <https://www.chainalysis.com/blog/2021-global-defi-adoption-index/>
9. Narayanan A., Bonneau J., Felten E., Miller A., Goldfeder S. *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction*. – Princeton University Press, 2016. – 304 p. DOI: 10.1515/9781400884156
10. Tapscott D., Tapscott A. *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World*. – Penguin, 2016. – 384 p. URL: <https://blockchain-revolution.com/>
11. The 2021 Geography of Cryptocurrency Report Analysis of Geographic Trends in Cryptocurrency Adoption and Usage October 2021. URL: <https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/Geography-of-Cryptocurrency-2021.pdf>
12. The 2022 Geography of Cryptocurrency Report. URL: <https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/2022-Geography-of-Cryptocurrency.pdf>
13. The 2023 Geography of Cryptocurrency Report. 2023. URL: <https://www.chainalysis.com/wp-content/uploads/2024/06/the-2023-geography-of-cryptocurrency-report-release.pdf>
14. Актуальні методи, способи, інструменти легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму). Типологічне дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2021 рік. Київ, 2018. 116 с. URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/200/Typologies%20of%20the%20SFMS/UKR_Typology_2021_26_05.pdf
15. Васильєва Т. Г. Цифрові активи у фінансовій системі: виклики регулювання // *Фінанси України*. – 2022. – №5. – С. 20–34. DOI: 10.33763/finukr2022.05.020
16. Дегтяр О. М. Вплив криптовалют на грошово-кредитну політику країн // *Вісник НБУ*. – 2020. – №3. – С. 15–22. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/NBU_Bulletin_2020_03.pdf?v=4
17. Закриття Silvergate Bank пов'язане зі змінами законодавства та фінансовими втратами. URL: <https://www.binance.com/uk-UA/square/post/2024-09-22-silvergate-bank-s-closure-linked-to-regulatory-changes-and-financial-losses-13893845889033>
18. Пилипенко І. Ю. Діджиталізація фінансової системи: нові форми активів // *Інвестиції: практика та досвід*. – 2022. – №7. – С. 33–37. DOI: 10.32702/2306-6814.2022.7.33
19. Суслов М. В. Ризики легалізації доходів через криптовалюту в Україні // *Економіка і держава*. – 2021. – №10. – С. 45–48. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.45
20. Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2017 рік. Київ, 2018. 148 с.